

ДАВЛАТ ВА ЖАМИЯТ БОШҚАРУВИДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ҲАМДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИК МАСАЛАЛАРИ

Балтабаева М.М.

доцент, т.ф.ф.д.(PhD),

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11174644>

Бугунги кунда жадал ривожланаётган Ўзбекистонда хотин-қизларнинг давлат бошқаруви ва сиёсий ҳаётдаги фаоллашуви жамият тараққиётининг муҳим омилларидан бирига айланган. Зеро, давлат раҳбари томонидан, “Ўзбекистонда сўнгги 7-йилда давлат бошқаруви соҳасида аёллар улуши 27 фоиздан 35 фоизгача ошди, гендер тенглик бўйича Ўзбекистон дунёнинг энг тез ривожланаётган бешта мамлакати қаторига кирди”, – дея эътироф этилиши ҳам бежиз эмас [1].

Ўзбек давлатчилиги тарихига назар ташланса, ватанимиз тараққиётининг энг қадимги даврларидан бошлаб, то ҳозирги кунгача ўзбек аёлларининг давлат бошқаруви ва жамият ижтимоий ҳаётида фаол иштирокини кўрамиз.

Биринчи ренессанс даври Марказий Осиёга Ислом динининг кириб келиши билан юзага келган исломий ҳуқуқлар жамиятда эркаклар билан бир қаторда аёлга илмли бўлиш, маърифатли бўлиш имконини берди.

Қуръони каримнинг умумий маънода келган оятлари эркак ва аёлларга бирдек тааллуқли бўлгани жихатидан: “Эй Роббим! Менга илмни зиёда эт!” (Тоҳо, 114) оятидан аёллар ҳам илмларини ошириш йўлида саъй-ҳаракат қилмоқлари лозим эканлигини билдиради. Зотан, Пайғамбаримиз (алайҳиссалом) илм талаб қилиш ҳар бир мусулмон эркак ва аёлга фарз эканини таъкидлаб ўтганлар [2].

Ислом дини Арабистон ярим оролида пайдо бўлгани билан уни илм даражасига олиб чиққан Мовароуннаҳр олимлари ичида аёлларнинг ҳам ўрни бекиёс. Юртимизда фикҳ, ҳадис, тафсир ва ақоид йўналишларида асарлар ёзган бир қатор олимлар орасида XI-XII асрларда Мовароуннаҳр фикҳ мактабининг йирик вакили, Ўрта Осиёда ҳанафийларнинг буюк имомларидан бири, ўз даврининг етук фақиҳи Алоуддин Муҳаммад ибн Аҳмад Самарқандий (ваф. 1145 й.) нинг қизи “буюк фақиҳа” номи билан машҳур Фотима бинти Муҳаммад ҳақидаги маълумотлар фикҳ тарихида алоҳида аҳамиятга эга. Олима Туркистонда, Шошнинг орқа томонидаги Косон шаҳрида таваллуд топган. У отасидан ҳадис ва фикҳдан таълим олган. Отасининг машҳур “Тухфатул фуқаҳо” (“Фақиҳлар тухфаси”) асарини ёддан билган [3].

Иккинчи ренесанс Темурийлар даври аёллари орасида давлат ва жамият бошқарувида фаол иштирок этган ақлли, зукко аёллар доимо хукмдорларнинг доно маслаҳатчилари бўлган аёлларга Амир Темурнинг умр йўлдоши Бибихоним, З.М.Бобурнинг опаси Хонзодабегим, кизи Гулбаданбегимларни мисол қилишнинг ўзи кифоя. XIX асрда Қўқон хони Умархоннинг рафиқаси Нодирабегимнинг фан, санъатга ҳомийлик қилиш билан бирга хукмдорнинг сиёсат юритишида унинг маслақдоши ва энг яқин кўмакчисисига айланган [4].

Ўзбекистон мустақил давлат сифатида қарийб 33 йиллик тарихий даврни босиб ўтган бўлса, давлат ва жамият бошқарувидаги сиёсий жараёнларда, мамлакат иқтисодиётини қамраб олган бозор ислохотларида, ижтимоий ва маданий ҳаётдаги ўзгаришларда аёллар қатламининг ўз ўрни бор. Бугунги кунда республика аҳолисининг 49,8 фоизини ташкил этган ўзбек хотин-қизлари хар соҳада фаол[5].

Ўзбек хотин-қизларининг ижтимоий фаоллашувида Ўзбекистон Хотин қизлар кўмитаси(ҳозирда Оила ва Хотин қизлар давлат кўмитаси), Ўзбекистон хотин-қизлар “Олима” уюшмаси, “Тадбиркор аёл” ассоциацияси, партияларнинг “аёллар қаноти” фаолиятлари алоҳида аҳамиятли. Бугун республика сиёсий ва ижтимоий ҳаётини хотин-қизларсиз тасаввур этиш қийин.

Мамлакатимизни демократлаштириш жараёнларининг янги босқичи 2017 йилдан бошланди. Бу босқич нимаси билан аҳамиятли: 2017 йил “Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили”да Халқ қабулхоналари орқали жамият ҳаётидаги ижтимоий муаммоларнинг ўрганилиши давлат ва жамиятдаги демократик ислохотларда туб бурилиш ясади. Ўзбекистон Учинчи ренесанс даврига қадам қўйди. 2022–2026 йилларда хотин-қизларнинг мамлакат иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий ҳаётининг барча жабҳаларида фаоллигини ошириш бўйича Миллий дастур, 2030 йилга қадар Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришиш стратегиясидаги мақсадларга асосан хотин-қизлар муаммолари ва уларнинг ечими бўйича йўл хариталари ишлаб чиқилди.

Сайлов кодексида аёлларнинг сони сиёсий партиядан кўрсатилган депутатликка номзодлар умумий сонининг камида 30 фоизини ташкил этишининг белгиланиши, барча давлат органлари ва ташкилотлари раҳбарларининг камида 1 нафар ўринбосарини хотин-қизлар орасидан тайинлаш тизимининг жорий этилиши натижасида раҳбар аёллар сони 2017 йилда 27 фоизни ташкил этган бўлса, 2023 йилга келиб, уларнинг кўрсаткичи 33 фоизга етди. Бугунги кунда аёлларнинг улуши тадбиркорлик соҳасида 37 фоизни, сиёсий партияларда 47 фоизни, иқтисодиёт ва саноат тармоқларида 46

фоизни, олий таълимда 49 фоизни, таълим соҳасида 74 фоизни, тиббиётда 77 фоизни ташкил этмоқда. Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатларининг 33 фоизи, Сенат аъзоларининг 24 фоизи, [Қорақалпоғистон Республикаси](#) Жўхори Кенгаши, Халқ депутатлари вилоятлар ва [Тошкент](#) шаҳар Кенгашлари депутатларининг 25 фоизи аёллардан иборат [6].

Бугун Ўзбекистонда гендер тенглик масаласи давлат сиёсати даражасига кўтарилиб, соҳага оид 25 та қонунчилик ҳужжати қабул қилинди. 2023 йилнинг 1 февралдан “Оилаларни мустаҳкамлаш ва хотин-қизларнинг фаоллигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги Президент қарорига асосан бошқарув ходимлари орасидаги хотин-қизларнинг улушини 2030 йилгача 30 фоизга етказиш талаби давлат корхоналарининг ижро органлари, шу жумладан директорлар кенгаши ва кузатув кенгашларининг таркибини шакллантиришда ҳам тадбиқ этила бошлади [7].

Хотин-қизларни ижтимоий-иқтисодий қўллаб-қувватлаш, улар билан манзилли ишлаш мақсадида “Аёллар дафтари” тизими жорий этилиб, Давлат бюджетидан ҳар йили 300 млрд сўм маблағ ажратиб бориш йўлга қўйилди. Мамлакатда хотин-қизларнинг таълим олишлари, илм-фан билан шуғулланишлари учун шароит яратиш давлатнинг алоҳида вазифасига айланди. Хусусан, Оила ва хотин-қизлар давлат қўмитаси тавсияномаси асосида 5 мингга яқин хотин-қиз олий таълимга имтиёз асосида қабул қилинди. Магистратура босқичида ўқиётган барча хотин-қизларнинг контракт тўловлари қоплаб берилиши ва бунга ҳар йили камида давлат бюджетидан 200 миллиард сўм ажратилиши белгиланди. ОТМ, техникум ва коллежларда, сиртки ва кечки таълимда ўқиётган хотин-қизлар контрактларини тўлаш учун 7 йилга фоизсиз кредит бериш тизими ҳамда ўтган 2021 йилдан бошлаб ҳар ўқув йилида 2 минг 100 нафар муҳтож ёлғиз аёллар ва боқувчисини йўқотган қизларнинг олий таълимдаги контракт-тўловларини қоплаб бериш тизими жорий этилди. Биргина 2022 йилда олий ўқув юртларига қабул қилинган талабаларнинг 49,9 фоизини хотин-қизлар ташкил этди [8].

Бугунги кунда республикамизда илмий изланишлар олиб бориб, Ўзбекистон тарихи фани ривожига салмоқли хисса қўшган тарихчи олималарнинг ўзига хос илмий мактаби яратилган. Жумладан, тарихчи олималар, профессорлар Р.Х. Муртазаева, Д.Б.Бобожонова, Д.Алимова, З.Р. Ишанходжаева, Х.Э. Юнусова, Ольга Кобезевалар ўзига хос илмий мактаблари мавжуд.

Ҳукуматимиз томонидан таълимга берилаётган эътибор ва имтиёзлар сабаб, хотин-қизларимизнинг илм олишга бўлган иштиёқи янада ортган. Бунга

Зулфиячи қизлар, Президент стипендияси, Навоий стипендияси совриндорлари бўлаётган иқтидорли талаба қизлар мисол бўла олади.

Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги Конституциясидаги ўзгаришларда гендер тенглиги принципларининг белгиланиши давлат томонидан аёлларга бўлган алоҳида эътиборни кўрсатиш билан бир қаторда аёлнинг давлат ва ижтимоий ҳаётидаги ролини ошириб, уларга ўз имкониятларини янада намоён қилишига хизмат қилади. Шу билан бирга, мазкур ўзгартириш халқаро меъёр ва стандартларга тўлиқ мос келади ҳамда Ўзбекистонда гендер тенгликни таъминлаш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирларни янада жадаллаштиришга имкон беради[9].

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Open Data Watch ташкилотининг “Gender Data Compass” рейтингида 2023 йил якунига кўра, Ўзбекистон 37 балл тўлагани холда 185 та мамлакат орасидан 56-ўринни, Марказий Осиё минтақасида 3-ўринни эгаллаганлиги ҳам гендер тенглик борасидаги амалий ҳаракатларнинг ижобий натижасидир[10].

Адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. 2024 йил 8 март халқаро хотин қизлар кунига бағишланган байрам табриги. <https://zamin.uz/uzbekiston/33807-shavkat-mirzиеevning-aellarga-bayram-tabrigi.html>.

2. Abdullayeva M. Islomda ayollarning ilm olishdagi haqlari. <http://old.muslim.uz/index.php/maqolalar/item/25194-islomda-ajollarning-ilm-olishdagi-a-lari>.

3. Балтабаева М.М. Учинчи ренесанс даври: тарихий жараёнарда олима аёлларнинг ўрни. Республика “Олима” уюшмасининг “Олима аёллар - миллат келажагининг тарбиячисидир” номли республика илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент 2024 йил 13 февраль.

4. Балтабаева М.М. Учинчи ренесанс даври: тарихий жараёнарда олима аёлларнинг ўрни. Республика “Олима” уюшмасининг “Олима аёллар - миллат келажагининг тарбиячисидир” номли республика илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент 2024 йил 13 февраль.

5. Baltabayeva M.M. Sobirjonova M. Commercial issues of Uzbekistan and Turkey. Astana 2th international symposium. On law and social sciences. 11-12 november 2023, Istanbul/Turkey.

6. Мирзиёев Ш.М. 2023 йил 8 март халқаро хотин қизлар кунига бағишланган байрам табриги. <https://www.gazeta.uz/uz/2023/03/07/womens/>.

7. “Оилаларни мустаҳкамлаш ва хотин-қизларнинг фаоллигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори. 2023 й., ПҚ-401. “Халқ сўзи” газетаси.

8. Мирзиёев Ш.М. 2023 йил 8 март халқаро хотин қизлар кунига бағишланган байрам табриги. <https://www.gazeta.uz/uz/2023/03/07/womens/>.

9. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent 2023 yil. [https://lex.uz](https://lex.uz/docs)
> docs.

10. Yangi gender ma‘lumotlari reytingida O‘zbekiston 56-o‘rinni egalladi. Электрон ресурс: (<https://gdc.opendatawatch.com/country-profiles/UZB>).
Мурожаат қилинган сана 7.02.2024.